

ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDA MATNLARDA KELITIRILGAN IBORALAR IZOHI HAQIDA METODIK TAVSIYALAR

Tursunova Marg`uba Abdujalilovna

O‘zbekiston tumani 17-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi

Boshlang‘ich ta‘lim – ta‘lim poydevori. Bu poydevorni mustahkam bo‘lishida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining xizmati beqiyosdir. Vatanimiz kelajagi bo‘lgan farzandlarimizga sifatli ta‘lim berib, komil inson qilib tarbiyalash biz pedagoglarning muqaddas burchidir. Buning uchun hozirgi zamon pedagogi o‘z ustida ishlab, bilimlarini boyitib, zamon bilan hamnafas bo‘lib borishlari muhimdir.

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar hali iboralarni izohlashga, yasama so‘zlarni morfemalarga ajratishga qiynaladilar. Buning uchun o‘qituvchi iboralar izohini tushuntirishda matn mazmunidan kelib chiqib, ularning ma‘nodoshi, qarama-qarshisini ham tushuntirib borsa, so‘zlarning yasalishida ham nazariy bilimlarini amaliyot bilan birgalikda olib borib, turli xil interfaol metodlardan foydalansa maqsadga muvofiq bo‘ladi. O‘z kelayotga yosh avlodimiz ona tilimizning naqadar so‘zga boy ekanligini bilib, lug‘atlarini yangi, ma‘noli so‘zlarga boyitib ulg‘ayadilar.

Ma‘nosi bir so‘zga teng keladigan so‘zlar birikmasi yoki gaplarga ibora deyiladi. Iboralar gap tarkibida yaxlit holda bitta so‘roqqa javob bo‘ladi va bitta gap bo‘lagi vazifasida keladi. Iboralar nutqni ta‘sirchan, jozibali qiladi. Ular tilshunoslikning frazeologiya bo‘limida o‘rganiladi. Masalan: Bel bog‘lamoq – shaylanmoq, otlanmoq. Elchibek uning tez-tez nafas olayotganini sezdi, tiyran ko‘zlarining yiltirashidan jiddiy gapga bel bog‘laganini angladi.

Boshlang‘ich sinflarda turli janrga oid asarlar tarkibida ham iboralar keltirilgan. Agar o‘qituvchi har bir ibora izohini tushuntirib bersa, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Quyida 2-sinf ona tili va o‘qish savodxonligi (1-qism) darsligidagi matnlarda keltirilgan iboralar izohini keltirib o‘tamiz.

Chumolining jasorati. Sa‘dullo Quronov.

Bir yoqadan bosh chiqarmoq – hamjihat bo‘lmoq, yakdil bo‘lmoq. Xullas, barcha jonzoqlar bir yoqadan bosh chiqarib olovga suv sepishganida xuddi osmondan yomg‘ir yog‘gandek bo‘ldi.

Nobel olaman

Hayratlanib ketmoq – nihoyat darajada ajablanib ketmoq. Oddiygina yomg‘ir yoki shamolning qanday paydo bo‘lishi haqida o‘qisam, hayratlanib ketaman.

Shippak. Muhabbat Hamidova

Ko‘z tashlamoq – qisqa muddat qaramoq. – Xo‘p, buvi, hozir, - deydi Firdavs javon ustidagi soatga ko‘z tashlab...

Ko‘zini moshdek ochmoq – jazolab, hushyor qilmoq. Ana shunda Firdavsning ko‘zi moshday ochilib, o‘rnidan sakrab turdi.

Mahalla – ota-ona. Kavsar Turdiyeva

Dili vayron bo‘lmoq – xafa bo‘lmoq (O‘xshashi – dili siyoh bo‘lmoq).

Yurardim dilim vayron,

Endi bir holga hayron

Bo‘lib turibman shu tob,

Uch kun yotibman betob.

Hunarning foydasi.Rivoyat

Toqati toq bo‘lmoq – sabr chidami tugamoq. Qaroqchilarning toqati toq bo‘lib,asirni o‘ldirishmoqchi bo‘lishganida,yigit ularga shunday debdi...

Olim bo‘lmoqchiman.”Jajji akademik” jurnalidan

Bel bog‘lamoq – astoydil kirishmoq,shaylanmoq,otlanmoq. Xullas,shu kunlarda olim bo‘lish uchun belni bog‘lab, obdan harakat qilyapman.

Qo‘lga kiritmoq – ixtiyoriga o‘tmoq,egallamoq.Lekin olimlik oson qo‘lga kiritiladigan darajada emas.

Ona tili va o‘qish savodxonligi 2-sinf (2-qism)

Ko‘klam yong‘iri.Abdurahmon Akbar

Yengil tortmoq (o‘xshashi: qushdek yengil tortmoq) – ruhiy azoblanishi tarqamoq, kasalligi yengillashmoq.

Tomlar qo‘shiq aytishar,

Yashnar adir,dalalar.

Yengil tortib,qirlarda

Tebranishar lolalar...

Naturmort.Alisher Mirzo,”Kallaxonalik yigitcha”asaridan

Ter to‘kmoq – mashaqqatli jismoniy mehnat qilmoq.”Doda”tuxumni o‘xshatish mehnat talab qildi, ter to‘kishga to‘g‘ri keldi.

Alla (88-bet)

Esini tanimoq – go‘daklik davridan chiqib,ongli hayot yo‘liga kirmoq.Odatda bolaga tug‘ilganidan esini tanigunicha alla aytiladi.

Ko‘z oldiga kelmoq – tasavvurida gavdalanmoq.Bolalar bilan soyda cho‘milganimiz,yong‘oq otish,loy po‘rsildoq o‘ynaganlarimiz ko‘z oldimga keladi.

Yolg‘iz qolgan yo‘l belgisi.”Yo‘l qoidalari haqida ertaklar”to‘plamidan

Yuragi qinidan chiqmoq – betoqat bo‘lmoq(tashvishlanib,zerikib).Nima qilib qo‘yganini bir zum o‘ylab turdi-yu,yuragi qinidan chiqib ketay dedi.

Ko‘zi tushmoq – bexosdan,kutilmaganda ko‘rmoq.”Kamaz”yo‘ldan o‘tayotgan bolalarga ko‘zi tushdi-yu,g‘ildiraklari chiyillab zo‘rg‘a to‘xtadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ona tili o‘qish savodxonligi darslarida keltirilgan har iboralar izohini o‘quvchilarga to‘g‘ri yetkazib berish, o‘quvchilarni so‘z boyligini oshirib borishga va o‘z fikr tushunchalarini izchil va erkin, to‘g‘ri bayon eta olishga o‘rgatishi bilan o‘ta muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Zaripov K. O‘qituvchilar malakasini oshirishda maktab rahbarimng roli. - T.: “O‘qituvchi”, 1993, 97- bet
2. Sh.Rahmatullayev. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. ”O‘qituvchi” nashriyoti Toshkent – 1978.
3. I.Azimova. K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursun. 1-2-sinf ona tili va o‘qish savodxonligi. Toshkent-2021